

O Perfil Psiquiátrico do Paciente Portador do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

(The Psychiatric Profile about People with Personality Disorders)

Mauro Gonçalves de Moraes Filho¹, Monique Albuquerque Amorim², Danilo dos Santos Silva³,
Ludmila Lobo de Sousa⁴, Nelson Felipe Dal Santos⁵, Igor Gabriel Silva Oliveira⁶,
Jean Vitório Hiluey Agra⁷, George Huermerson Aramaio Barbosa de Oliveira⁸,
Ana Caruline de Sá Cavalcante⁹, Thiago Lobianco Viana¹⁰, Isabella Peixoto dos Santos¹¹,
Anthony Benny da Rocha Balieiro¹², Giovana Leite¹³, André Patrick Nascimento de Oliveira¹⁴,
Leonardo Tiago Costa dos Santos¹⁵, Janaina Nardelli¹⁶, Levi Paiva Nunes Macedo¹⁷,
Ana Paula Sobrinho Brito¹⁸, Adilson da Silva Morato Filho¹⁹, Rosangela lobo Teixeira Zizler²⁰,
Regiana Cotta de Siqueira²¹, Laís de Souza Gomes²², Igor Wilke Dalla Rosa²³, Lucas do Vale Barreto²⁴,
Lucas Manoel de Paiva Brito²⁵, Regilane Doth Sales²⁶, Marcus Vinícius Piedade de Alcântara²⁷,
Bruno César Honório de Albuquerque²⁸, Marina Guerta Galves²⁹, Kamyla Adriana Dias Silva³⁰,
Cesar David Gusso³¹, Djalma Alves de Carvalho³², Nildo Redivo Junior³³,
Maria Lorena Ribeiro Redivo³⁴, Lauren Spadotin Penteadado³⁵, Eduardo Brasil de Souza³⁶,
Yuri da Costa Guerra³⁷, João Felipe Serrão da Silveira de Souza³⁸, Pedro Puccini Cobra Borges³⁹,
Bruna Garcia de Azevedo⁴⁰, Beatriz Baraldi Lamana⁴¹, Gil Batista Gonçalves⁴², Nathália Alves Vieira⁴³,
Arthur Marques de Aguiar Lopes⁴⁴, Nariman Mohamad Abdel Salam Suleiman⁴⁵,
Carolina Scherer Dornelles⁴⁶, Ana Carolina Gazzola Braga⁴⁷, Stephanie Figueiredo de Barros Moreira⁴⁸,
Leonardo Sales Martins Vieira⁴⁹, Ana Caroline Izarias de Oliveira⁵⁰, Edjane de Jesus Gomes Barroso⁵¹,
Isabela Maria Cândida Ferreira Dornelas⁵², Roberto Sérgio Sobral Fernandes⁵³,

¹ Medicina, UFMS, Brazil

² Medicina UNIMA-AFYA, Brazil

³ Medicina, UFMA, Brazil

⁴ Medicina, Universidade Federal do Tocantins (UFT), Brazil

⁵ Médico pela Universidade Positivo, Curitiba, Brazil

⁶ Médico pela Universidade Federal de Jataí, Brazil

⁷ Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa (Unipe), Brazil

⁸ Medicina pela Faculdade São Lucas, Brazil

⁹ Medicina pela Estácio (IDOMED), Brazil

¹⁰ Médico pela Uninassau Vilhena, Brazil

¹¹ Médica especialista em Clínica Médica - IDT (Instituto de doenças do tórax) / HUCFF (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho) / UFRJ,

¹² Medicina, UFPA, Brazil

¹³ Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, Brazil

¹⁴ Médico pela Universidad Internacional Tres Fronteras (uninter) – Paraguai, Brazil

¹⁵ Psiquiatra, Brazil

¹⁶ Medicina pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Brazil

¹⁷ Medicina pela Unifacid Idomed, Brazil

¹⁸ Medicina pela Faculdade facid Wyden, Brazil

¹⁹ Médico Pediatra, Medicina do Trabalho, Medicina Legal e Perícias Médicas. INSTITUIÇÃO: HC – UFPE/ EBSERH., Brazil

²⁰ Médica pela Universidade federal da Bahia Salvador, Brazil

²¹ Médica pela Universidade de Nova Iguaçu UNIG, Brazil

²² Medicina, UFG, Brazil

²³ Medicina, UFCSPA, Brazil

²⁴ Medicina, Faculdade Israelita Albert Einstein, Brazil

²⁵ Médico pela UPE, Brazil

²⁶ Medicina- UDABOL- Universidad de Aquino Bolívia. Revalidação pela UFF- Universidade Federal Fluminense, Brazil

²⁷ Medico pelo Centro Universitário do Pará (CESUPA), Brazil

²⁸ Brazil

²⁹ Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, Brazil

³⁰ Medicina pela Unitpac, Brazil

- ³¹ Medicina, Universidade Positivo, Brazil
- ³² Médico pela UFPI, Brazil
- ³³ Médico Ginecologista e Obstetra, cursando doutorado pela Universidade do Oeste Paulista, Brazil
- ³⁴ Cursando medicina pela Universidade do Oeste Paulista, Brazil
- ³⁵ Medicina pela PUC Minas, Brazil
- ³⁶ Medicina, Fundação Técnico Educacional Souza Marques, Brazil
- ³⁷ Médico pela Emescam, Brazil
- ³⁸ Medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Brazil
- ³⁹ Médico pela UNINOVE – Vergueiro, Brazil
- ⁴⁰ Medicina pelo Centro Universitário de Votuporanga -UNIFEV, Brazil
- ⁴¹ Medicina – facisb, Brazil
- ⁴² Medicina pela Universidade Federal de Goiás – UFG, Brazil
- ⁴³ Medicina pela Faculdade Morgana Potrich, Brazil
- ⁴⁴ Medicina pela Faculdade de Saúde e Ecologia Humana – FASEH, Brazil
- ⁴⁵ Médica pela Ucpel, Brazil
- ⁴⁶ Medicina pela Universidade Católica de Pelotas, Brazil
- ⁴⁷ Medicina pela Faculdade de Medicina de Barbacena, Brazil
- ⁴⁸ Médica pela Universidade Estácio de Sá, Brazil
- ⁴⁹ Medicina pela Uninovafapi, Brazil
- ⁵⁰ Médica, pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – FAPAC Porto Nacional, Brazil
- ⁵¹ Psicóloga pela UNIFACEMA (Centro Universitário de ciências e tecnologia do Maranhão), Brazil
- ⁵² Medicina, faculdade de ciências médicas da Paraíba, Brazil
- ⁵³ Médico revalidado pela UFC, Brazil

Article Info

Received: 27 June 2024

Revised: 29 June 2024

Accepted: 29 June 2024

Published: 29 June 2024

Corresponding author:

Mauro Gonçalves de Morais Filho.

Medicina, UFMS, Brazil.

maurowsfilho@gmail.com

Palavras-chave:

Transtorno de personalidade, Afeto, Sensopercepção.

Keywords:

Personality disorder, Affect, Sensoperception.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

Os transtornos de personalidade podem ser organizados em uma tríade de subgrupos com aspectos homólogos (ou seja, esse agrupamento tem valor apenas descritivo). O padrão A são os esquisitos e/ou desconfiados; o B são instáveis e/ou manipuladores e/ou centro das atenções; e o C são ansiosos e/ou controlados-controladores. O principal obstáculo nos transtornos de personalidade é que tais transtornos se sobrepõem muito constantemente, uns com os outros. Assim, pessoas que preenchem critérios para um TP com muita frequência também preenche critério para outro (ou outros). É a chamada disputa de diagnósticos de TP e limitação da validade discriminativa de tais categorias. É corriqueiro, encontrar quadros clínicos que preenchem critérios para TP borderline, mas também para TP histriônica, dependente e ansiosa. O não portador de transtorno mental moralmente definido, que só apresentam variação leve de normas comportamentais. Geralmente, a abordagem clínica e científica da psicopatologia almeja determinada neutralidade valorativa em relação a posições éticas e políticas.

ABSTRACT (ENG)

Personality disorders can be organized into a triad of subgroups with homologous aspects (that is, this grouping has only descriptive value. Pattern A is weird and/or suspicious; Pattern B is unstable and/or manipulative and/or the center of attentions; and C are anxious and/or controlled-controlling. The main obstacle in personality disorders is that such disorders overlap very frequently with each other. Thus, people who meet criteria for a PD very often also meet criteria. For another (or others). It is the so-called dispute of PD diagnoses and limitation of the discriminative validity of such categories. Of morally defined mental disorders, which only present slight variation in behavioral norms. Generally, the clinical and scientific approach to psychopathology aims for a certain value neutrality in relation to ethical and political positions.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A personalidade condiz ao conjunto de traços emocionais, comportamentais e cognitivos que corresponde a um indivíduo e influenciam a forma como este pensa, sente e se comporta. A personalidade é singular de cada pessoa e é moldada por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e experiências de vida.

Existem distintas teorias da personalidade que tentam explicar como os traços de personalidade se desenvolvem e como influenciam o comportamento humano. Alguns dos principais modelos de personalidade incluem o Modelo dos Cinco

Grandes Fatores (Big Five), a Teoria Psicanalítica de Sigmund Freud e a Teoria Humanista de Abraham Maslow.

Os traços de personalidade podem ser classificados em diversas dimensões, como extroversão, neuroticismo, abertura à experiência, bondade e conscienciosidade. Cada pessoa possui uma combinação única desses traços, o que contribui para sua personalidade distinta.

A personalidade é determinante no modo interpessoal, reação mediante desafios e como nos expressamos no mundo. É um aspecto essencial da identidade de uma pessoa e influencia seu comportamento em diversas situações.

Os transtornos de personalidade são padrões duradouros e inflexíveis de comportamento, que tornam o funcionamento do indivíduo mal adaptado ao meio em que se vive. Por definição, o desvio do padrão esperado de comportamento surge precocemente e mantém-se estável por boa parte da vida. Estima-se que sua prevalência aproxime-se de 20% da população. Além disso, cerca de 50% dos pacientes com transtornos psiquiátricos apresentam um transtorno de personalidade secundário. Seu diagnóstico é baseado na avaliação clínica, levando em consideração a história de vida do indivíduo. Portanto, não são necessários exames complementares.

O seguinte estudo objetivou descrever acerca dos transtornos de personalidade, com foco em ressaltar o perfil psiquiátrico de cada portador, destacando a singularidade e o manejo adequado destes.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater acerca do perfil psiquiátrico do paciente portador de transtornos de personalidade. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise bibliográfica a respeito da personalidade e seus respectivos desvios, associado a famosa instabilidade emocional e as notórias repercussões psicoemocionais, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de junho de 2024, tendo como período de referência os últimos 15 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores: transtorno de humor, percepção, personalidade, afeto retraído, isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados às repercussões clínicas dos transtornos de personalidade. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos psiquiátricos dos transtornos de personalidade e aqueles cujas amostras são do quadro clínico de cada classificação. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

A busca dos artigos que compuseram este estudo identificou 155 referências a respeito dos transtornos de personalidade nas bases de dados referidas, das quais 33 publicações foram incluídas na revisão. Entre os estudos selecionados, 28 artigos são de abordagem teórica, 1 apresenta desenho transversal, dois artigos tratam de um estudo de caso. Observou-se a prevalência de publicações na língua inglesa, representando 84% do total, quando comparada às línguas espanhola (9,6%) e portuguesa (6,4%).

Segundo o DSM-5-TR, existem 10 padrões específicos de TP, que estão divididos em 3 categorias distintas, denominados de “agrupamentos” ou “clusters”.

A	B	C
Esquizoide	Antissocial	Dependente
Paranoide	Borderline	Evitativo
Esquizotípico	Histriônico	Obsessivo-compulsivo
	Narcisista	

PERSONALIDADE ESQUIZOIDE

Há um padrão de distanciamento nas relações sociais em praticamente todos os contextos da vida, assim como uma faixa restrita de expressão das emoções, verificada sobretudo em contextos de relações interpessoais. O indivíduo apresenta aptidão limitada para expressar sentimentos calorosos, ternos ou raiva para com os outros.

Para o diagnóstico, deve haver, então, pelo menos quatro ou mais das características apresentadas a seguir. O indivíduo com transtorno da personalidade esquizoide:

- A) Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família.
- B) Tem preferência quase invariável por atividades solitárias.
- C) Demonstra pouco interesse em ter experiências sexuais com outras pessoas.
- D) Realiza poucas atividades que produzem prazer.
- E) Não tem amigos próximos nem pessoas confidentes, a não ser familiares de primeiro grau;
- F) Mostra indiferença aparente a elogios ou críticas.
- G) Demonstra frieza emocional, apresenta distanciamento ou embotamento afetivo.

Esse perfil de personalidade não pode ser notado apenas durante o curso da esquizofrenia, de um transtorno do humor ou de outro transtorno psicótico ou do espectro do autismo.

TRANSTORNO PARANOIDE

Há pessoas que têm uma estrutura de personalidade na qual domina um padrão de desconfiança difusa das outras pessoas; elas sentem a suspeita de que os outros estão sempre contra elas

ou têm motivações negativas, destrutivas, invejosas em relação a sua pessoa.

Para o diagnóstico, é necessário que tal perfil de personalidade se evidencie através de quatro ou mais das seguintes características:

- A) Suspeitas recorrentes, sem base na realidade, de estar sendo enganado, maltratado ou explorado pelos outros.
- B) O indivíduo se preocupa sem justificativas ou embasamento real e tem dúvidas sobre a lealdade ou a confiabilidade de amigos e sócios.
- C) Porque pensa ou conclui que as informações serão usadas negativamente contra si, reluta em confiar nas outras pessoas e tem medo infundado da ação delas.
- D) Tende a perceber significados ocultos humilhantes ou ameaçadores em comentários ou acontecimentos benignos ou indiferentes. Guarda rancor de forma persistente (p. ex., não perdoa desprezo, insultos ou injúrias).
- E) Tende a perceber ataques a sua reputação ou a seu caráter que não são percebidos pelos outros, reage com raiva e contra-ataca rapidamente.
- F) Tem suspeitas recorrentes, sem justificativa, com respeito à fidelidade do cônjuge ou parceiro sexual.

Pessoas com TP paranoide têm sensibilidade excessiva a rejeições e contratempos, desconfiança excessiva e tendência exagerada a distorcer as experiências por interpretar erroneamente as ações dos outros. Tais indivíduos tendem a ter senso obstinado por direitos pessoais e sensação de estar sendo injustiçados em relação a esses direitos, em desacordo com a situação real. Algumas pessoas com TP paranoide apresentam tendência a vivenciar autovalorização excessiva, manifesta por meio de atitude persistente de autorreferência. As preocupações com explicações “conspiratórias”, sem fundamento em dados reais, ocupam parte significativa da vida de pessoas com TP paranoide.

TRANSTORNO ESQUIZOTÍPICO

As pessoas com TP esquizotípica apresentam um padrão, ao longo da vida, de aspectos da personalidade em que há desconforto em relacionamentos pessoais, sobretudo à medida em que a intimidade aumenta. Elas têm dificuldades e desconfianças nas relações interpessoais e apresentam, com certa frequência, distorções cognitivas.

Relações interpessoais, que apresentam estilo perfeccionista e carente de interpretar os fatos) e perceptivas (têm sensações estranhas, percebem coisas no seu corpo, ao seu redor), relacionadas, às vezes, à paranormalidade, a percepções anômalas. Pessoas com tal perfil recebem o diagnóstico de TP esquizotípica se apresentam cinco ou mais das seguintes características:

- A) Ideias de referência (com exclusão de delírios de referência), ou seja, têm a tendência a interpretar os eventos que acontecem ao seu redor, no seu local de moradia, de trabalho ou lazer, como relacionados especificamente consigo, geralmente

com sentido negativo (tudo se refere à pessoa de forma negativa, pejorativa).

- B) Ideias e crenças estranhas, tendendo a apresentar pensamento mágico, ideias essas que são inconsistentes com as normas subculturais (de sua família, de seu grupo religioso, de seu grupo de amigos, da escola ou trabalho)
- C) Experiências perceptivas incomuns, inclusive ilusões corporais. Pensamento e discurso incomuns, estranhos – por exemplo, pensamento vago, exageradamente metafórico, hiperelaborado ou estereotipado (parece tratar-se de ideias filosóficas, mas é vago, inconsistente e mesmo bastante confuso). Ideação paranoide, indivíduo muito desconfiado.
- D) Afetos inapropriados ou muito reduzidos.
- E) Comportamento e/ou aparência física (inclusive vestimenta, adornos corporais, cabelos, etc.) muito estranhos; os pacientes parecem demasiadamente excêntricos ou muito peculiares.
- F) Ausência de amigos íntimos ou confidentes além dos parentes de primeiro grau.
- G) Ansiedade excessiva em situações sociais, que não diminui com a familiaridade em relação a tal situação ou é colorida com ideação paranoide.
- H) Na maioria das vezes, é bastante difícil diferenciar entre o TP esquizoide e o TP esquizotípica.

TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVA

Esse é um TP relativamente frequente, com prevalência mediana de 1,7% na população em geral, sendo que os homens têm uma taxa cinco vezes maior do que as mulheres. Esse TP tende a ser mais frequente em pessoas com maior escolaridade, casadas e empregadas. Há indivíduos que têm traços obsessivo-compulsivos e são bem-adaptados a tais traços; entretanto, o TP obsessivo compulsivo com frequência se associa a transtornos de ansiedade. Trata-se de pessoas, de modo geral, muito controladoras em relação a sua vida e suas relações interpessoais, que apresentam estilo perfeccionista e carente de flexibilidade. Para o diagnóstico, é necessária a presença de pelo menos quatro destas características:

- A) Preocupação excessiva com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou esquemas a ponto de o objetivo principal da atividade que realiza ser perdido.
- B) Perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas e preocupação indevida com detalhes da vida.
- C) Dedicção excessiva ao trabalho e à produtividade em detrimento de ocupar-se com amigos, lazer, relações pessoais (não explicada por dificuldades financeiras).
- D) Excesso de escrúpulos e inflexibilidade em relação a assuntos de moralidade, ética ou valores (não explicado por questões religiosas ou culturais).
- E) Incapacidade de jogar fora objetos usados ou sem valor, mesmo quando não têm valor sentimental.

F) O indivíduo reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas a menos que elas se submetam ao seu modo exato de fazer as coisas.

G) Insistência incomum para que os outros se submetam exatamente a sua maneira de fazer as coisas.

H) Estilo mesquinho para lidar com gastos, com o dinheiro, mesmo que isso não se justifique por carência econômica.

I) Tendência a rigidez e teimosia. Dessa forma, esse padrão de personalidade se caracteriza pela rigidez e controle, pela dificuldade em relaxar e ter prazer na vida, nas relações interpessoais, sobretudo quando tal prazer depende de “desligar um pouco” e deixar as coisas acontecerem. Pode haver também adesão excessiva às convenções sociais e certo pedantismo.

TRANSTORNO DEPENDENTE

Os indivíduos portadores são muito dependentes de outras pessoas (com frequência de uma pessoa principal); como consequência, acabam por se submeter de forma intensa a elas. Temem intensamente a separação dessa(s) pessoa(s). Nesse contexto, são indivíduos que se percebem como incapazes, sem habilidades pessoais, até para tomar decisões na vida diária, como o que vestir, com quem devem ter amizade, o que fazer no trabalho,

A) Reserva e evitação de relacionamentos íntimos, decorrentes do medo de passar vergonha ou ser ridicularizado.

B) Muita preocupação com possíveis críticas ou rejeição em situações sociais

C) Inibição para interações, decorrente dos sentimentos de inadequação.

D) Tendência a ver a si mesmo como socialmente incapaz, sem atributos pessoais ou inferior aos outros.

E) Relutância em assumir riscos pessoais ou em se envolver em atividades ou

F) Situações novas por medo de constrangimentos.

TRANSTORNO ANSIOSO

O TP ansiosa, embora não esteja nem na CID-11, nem no DSM-5, é muito próximo do padrão de personalidade evitativa. O diagnóstico de TP ansiosa se faz mediante a identificação das seguintes características:

A) Estado constante de tensão e apreensão.

B) Crença de ser socialmente incapaz, desinteressante ou inferior aos outros.

C) Preocupação ou medo excessivo de ser criticado ou rejeitado.

D) Restrições na vida diária devido à necessidade de segurança física ou psíquica.

E) Evitação de atividades sociais e ocupacionais que envolvam contato

F) Interpessoal significativo, principalmente por medo de críticas, desaprovação ou rejeição.

TRANSTORNO ANTISSOCIAL (TPA) (sociopatia, “psicopatia”)

As pessoas com TPA apresentam muita dificuldade em ter uma interação afetiva recíproca, respeitosa e duradoura. Com frequência, não têm consideração ou compaixão pelas outras pessoas; mentem, enganam, trapaceiam, prejudicam os outros, mesmo a quem nunca lhes fez nada.

São indivíduos que, embora reconhecidos há muito tempo, tanto nos textos psicopatológicos como na vida diária, têm um status polêmico nas classificações em psicopatologia, o qual sempre volta para a reflexão psicopatológica.

Segundo a tradição psicopatológica, pessoas com TPA têm muita dificuldade nas relações interpessoais; falta-lhes sensibilidade ao sofrimento dos outros ou podem apresentar mesmo elementos de sadismo, tendo satisfação ou prazer com o sofrimento alheio). Há um padrão difuso de desconsideração pelas outras pessoas, violação dos direitos alheios.

Para o diagnóstico de TPA, deve haver pelo menos três das seguintes características (DSM-5):

A) Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais.

B) Repetição de atos que podem constituir motivos de detenção.

C) Tendência à falsidade, a mentir repetidamente, a praticar a falsidade

D) Falsificar nomes, documentos, trapacear para ganho pessoal ou por prazer.

E) Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. No sentido da impulsividade e da inconstância, pode haver incapacidade de manter relacionamentos, embora não haja dificuldade em iniciá-los.

F) Irritabilidade e agressividade, envolvimento frequente em brigas, lutas e agressões verbais e físicas. Hostilidade em muitos contextos. Nesse sentido, também é comum haver baixa tolerância a frustrações e baixo limiar para descarga de agressão, inclusive violência.

G) Descaso pela segurança de si e dos outros.

H) Irresponsabilidade reiterada, indicada por falha em manter conduta consistente no trabalho ou em honrar obrigações financeiras (p. ex., pagar contas). Dessa forma, esses indivíduos apresentam irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais.

I) Ausência de remorso, verificada pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado, prejudicado gravemente ou roubado outras pessoas. Assim, verifica-se muitas vezes incapacidade de experimentar culpa e de aprender com a experiência, particularmente com a punição. Outras características, que, embora não sejam arroladas como critérios diagnósticos (do DSM-5), são também com frequência encontradas:

1) Propensão marcante para culpar os outros ou para oferecer racionalizações plausíveis para o comportamento que gerou seu conflito com a sociedade

2) Crueldade e sadismo. Indiferença e insensibilidade aos sentimentos alheios.

O TPA é mais frequente em homens (proporção entre 2:1 e 7:1), em jovens adultos, pessoas que vivem em áreas urbanas e de nível socioeconômico baixo.

Indivíduos com esse diagnóstico tendem também a utilizar mais serviços de saúde.

TRANSTORNO NARCISISTA

Nesse TP, observa-se um padrão de comportamentos em vários contextos e ao longo da vida no qual predominam a necessidade de ser admirado, a grandiosidade (em fantasia ou na vida real) e a falta de empatia. Nesse sentido, deve haver, então, pelo menos cinco ou mais dos seguintes aspectos (DSM-5):

- A) O indivíduo apresenta senso grandioso (e irreal) da própria importância.
- B) Julga ter talentos especiais e espera ser reconhecido como superior sem que tenha feito algo concreto para isso.
- C) É muito voltado para fantasias de grande sucesso pessoal, de poder, brilho, beleza ou de um amor ideal.

Acha-se excepcionalmente “especial” e “único”, acreditando que só pessoas ou instituições também excepcionalmente especiais ou únicas podem estar a sua altura. Requer admiração excessiva. Apresenta expectativas irracionais de tratamento especial, sentimentos de ter “direitos”, ou de que as pessoas estejam de acordo com suas expectativas. Tende a ser “explorador” nas relações interpessoais, buscando vantagens sobre os outros para atingir seu fim ou sucesso pessoal.

Sem empatia pelos outros, reluta em reconhecer os sentimentos e as necessidades das pessoas ou em se identificar com elas em tais sentimentos e necessidades. Frequentemente invejoso dos outros ou do sucesso alheio; acha sempre que os outros têm inveja dele.

É frequentemente arrogante nos seus comportamentos e atitudes.

TRANSTORNO BORDERLINE (TPB)

Esse é um dos TP mais frequentes na população em geral. Pessoas com TPB tendem a estar mais representadas nos grupos populacionais “mais jovens”; esse transtorno acomete mais mulheres do que homens (1,8:1), mais populações urbanas e pobres. A grande maioria desses pacientes irá apresentar outro transtorno mental ao longo da vida (mais frequentemente transtornos do humor e/ou transtorno por uso de álcool e outras substâncias).

Os fatores causais para o desenvolvimento do TPB incluem ocorrência, na infância, de traumas emocionais importantes, negligência, abuso físico e/ou sexual, problemas graves em

termos de má ou não responsividade emocional de figuras adultas (sobretudo parentais) de ligação (attachment), além de componente genético. Essas experiências de adversidades graves na infância marcam o indivíduo de tal forma que no período adulto a qualidade e a confiança nas relações interpessoais são gravemente afetadas.

O TPB implica marcante impacto sobre a vida pessoal e social dos indivíduos acometidos, assim como na de seus familiares e pessoas próximas.

Cursam com notável instabilidade nas relações pessoais, na autoimagem, na vida afetiva e emocional, na identidade pessoal e social, assim como um padrão de impulsividade em diferentes contextos da vida, geralmente com consequências significativas.

São necessárias pelo menos cinco das seguintes características para o diagnóstico de TPB (DSM-5):

- A) Esforços excessivos e desesperados para evitar abandono, real ou imaginário; intensa sensibilidade às menores pistas de possível abandono.
- B) Relacionamentos pessoais intensos, mas muito instáveis, oscilando em períodos de idealização de uma grande “paixão” ou “amizade-adoração” para outros de desvalorização, “ódio” e “rancor” profundos.
- C) Perturbação da identidade: dificuldades graves e instabilidade com relação à autoimagem, aos objetivos e às preferências pessoais (inclusive as de orientação sexual e de identidade de gênero).
- D) Impulsividade em pelo menos duas áreas autodestrutivas (p. ex., gastos exagerados, sexo com desconhecidos, uso de substâncias, compulsão alimentar, dirigir de forma perigosa/irresponsável). Atos repetitivos de autolesão (p. ex., cortar-se propositalmente).
- E) Comportamentos, gestos e atos suicidas repetitivos ou comportamentos de automutilação.
- F) Instabilidade emocional intensa, decorrente de acentuada reatividade do humor (irritabilidade ou ansiedade intensas, de poucas horas, raramente de dias), disforias episódicas.
- G) Sentimentos crônicos de vazio (sentimentos depressivos com a marca de sentir um vazio interno).
- H) Raiva intensa e inapropriada e/ou muita dificuldade em controlá-la (brigas físicas recorrentes, irritação, raiva, explosões comportamentais).
- I) De forma transitória, podem ocorrer ideias de perseguição, de que se está sendo traído, perseguido, ameaçado, e/ou sintomas ou episódios dissociativos intensos, decorrentes de estresses, de situações pessoais difíceis

TRANSTORNO HISTRIÔNICO (TPH)

Esse é um TP frequente na população em geral, com prevalência mediana em torno de 2%, com leve preponderância em mulheres. Esse TP, depois do TPB, é também muito importante em contextos clínicos.

As principais características para o diagnóstico do TPH (DSM-5) são pelo menos cinco das seguintes:

- A) O indivíduo sente desconforto em situações em que não é o centro das atenções. Há busca contínua de atenção e apreciação por parte dos outros; quer ser o centro das atenções.
- B) A interação com as pessoas com frequência é caracterizada por comportamento sexualmente sedutor, inadequado e provocativo.
- C) O indivíduo apresenta mudanças rápidas das emoções e expressão superficial delas. A afetividade tende, assim, a ser superficial, pueril e lábil.
- D) Usa de modo reiterado a aparência física para atrair atenção para si.
- E) Tem um estilo de falar, um discurso carente de detalhes e de exatidão, com um caráter impressionista, meio vago.
- F) O indivíduo utiliza dramatização e autodramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções.
- G) Há sugestionabilidade aumentada; o indivíduo é facilmente influenciado por outros ou pelas circunstâncias.
- H) Considera as relações pessoais mais íntimas do que na realidade são.

No TPH, também pode ser notada certa infantilidade, ou seja, tendência a apresentar reações infantis, regredidas, com pouca tolerância à frustração.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

A partir da análise das informações contidas neste estudo, pode-se observar que portadores de TP tendem a ser atendidos em períodos de crise ou em decorrência de sintomas, que representam comorbidades muito prevalentes. Características que, no entanto, emergem ou se acentuam frente a estressores situacionais específicos e estados mentais transitórios (que ocorrem como sintomas de outros transtornos mentais ou como manifestação do uso de drogas) devem ser diferenciados de traços disfuncionais persistentes e generalizados que constituem o TP, e que, em geral, estão presentes desde o final da adolescência e início da vida adulta.

Nesse sentido, o processo diagnóstico pode ser facilitado pela presença de um informante, que poderá fornecer relato sobre sua perspectiva dos problemas apresentados pelo paciente ao longo de um período maior e relacionados ao seu funcionamento interpessoal. Uma observação independente para o diagnóstico também é dificultada pelo fato de que um TP como, por exemplo, o borderline, afeta a relação médico-paciente. Dessa forma, pelas dificuldades nos relacionamentos presentes nestas desordens, muitas vezes, esses pacientes são reconhecidos como “difíceis”.

Embora o diagnóstico de TP possa ser considerado, é importante evitar diagnosticar pacientes que se apresentam como de difícil manejo, despertam raiva ou outras emoções intensas e demandam muita atenção, em situações críticas, atendimentos de urgência e a partir de uma única avaliação, já que evidencia-se uma disparidade do diagnóstico realizado

nessas circunstâncias comparado ao estabelecido a partir de uma entrevista sistematizada apropriada.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Skodol AE. Can personality disorders be redefined in personality Trait terms? *Am J Psychiatry*. 2018;175(7):580-592.
2. Johnstone L, Boyle M. The power threat meaning framework: na Alternative nondiagnostic conceptual system. *Journal of Humanistic Psychology*. 2018;0(0)
3. American Psychiatric Association. DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2013.
4. World Health Organization. The ICD-10 classification of mental And behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic Guidelines. 1992.
5. ICD-11 for mortality and morbidity statistics. (ICD-11 MMS). Version 02/2022.
6. Fok MLY, Stewart R, Hayes RD, Moran P. Predictors of natural and Unnatural mortality among patients with personality disorder: evidence from a large UK case register. *PLoS One*. 2014;9(7):e100979.Pmid:25000503 – PMCID:PMC4085063
7. Nordentoft M, Wahlbeck K, Hällgren J, Westman J, Ösby U, Alinaghizadeh H, Gissler M, Laursen TM. Excess mortality, causes of Death and life expectancy in 270,770 patients with recent onset of Mental disorders in Denmark, Finland and Sweden. *PLoS One*. 2013;8(1):e55176.
8. Fok MLY, Hayes RD, Chang CK, Stewart R, Callard FJ, Moran P. Life expectancy at birth and all-cause mortality among people with Personality disorder. *J Psychosom Res*. 2012;73(2):104-107. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.05.001> - PMID:22789412
9. Bassit, D. P., et al. (2009). Transtornos de Personalidade. *Psiquiatria básica*. (2ed.). Artmed Editora.
10. Beckwith, H. (2014). Personality disorder prevalence in psychiatric outpatients: a systematic literature review. *Personal Ment Health*, 8 (5), 91-101.
11. Boysen, G. A., et al. (2013). A review of published research on adult dissociative identity disorder, 2000-2010. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 201(1), 5-11.
12. Brenner, I. (2018). Catching a Wave: The Hypnosis-Sensitive Transference-Based Treatment of Dissociative Identity Disorder (DID). *American Journal of Clinical Hypnosis*, 60 (1), 279–295.
13. Campos, R. N., et al. (2010). A evolução histórica dos conceitos de transtorno de humor e transtorno de personalidade: problemas no diagnóstico diferencial. *Ver Psiq Clín.*, 37 (6),162-166.
14. Foote, B., et al. (2016). Adapting Dialectical Behavior Therapy for the Treatment of Dissociative Identity Disorder. *American Journal of Psychotherapy*, 70(4).
15. Ganslev, C. A., et al. (2020). Psychosocial interventions for conversion and dissociative disorders in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3 (7).
16. Gask, L., et al. (2013). Clinical Review. Personality disorder. *BMJ*, 10 (5), 347-367.
17. Gentile, J. P., et al. (2013). Psychotherapy and Pharmacotherapy for Patients with Dissociative Identity Disorder. *Clinical Neuroscience*, 10(2), 22–29.
18. Hawton, K., et al. (2013). Psychiatric disorders in patients presenting to hospital following selfharm: a systematic review. *J Affect Disord.*, 151 (8).
19. Lanier, P., et al. (2013). Advances in the Conceptualization of Personality Disorders: Issues Affecting Social Work Practice and Research. *Clin Soc Work J.*,41 (5), 155-62.

20. Macintosh, H. B. (2015). Clinical Exploration of the Integration of Trauma Model and Relational Psychoanalytic Approaches to the Treatment of Dissociative Identity Disorder. *Psychoanalytic Psychology*, 32(3), 517-538.
21. Malcolm, L. S. (2003). A study on dissociative identity disorder in Japan (Tese de doutorado). Graduação em Psicologia, Universidade John F. Kennedy, Pleasant Hill, CA, Estados Unidos.
22. Maraldi, E. D. O. (2019). Transtorno dissociativo de identidade: aspectos diagnósticos e implicações clínicas e forenses. *Fronteiras Interdisciplinares do Direito*, 1(2).
23. Maraldi, E. O., et al. (2017). Dissociation from a cross-cultural perspective: implications of studies in Brazil. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 205(7), 558-567.
24. Mari, J. J., et al. (2013). *Psiquiatria na prática clínica*. Manole.
25. Moran, M. (2013). DSM Section Contains Alternative Model for Evaluation of PD. *Psychiatr News*, 48 (11).
26. Pervin, L. A., et al. (2015). *Personality: Theory and Research*. 9ª. Ed.: Editora Wiley.
27. Reichborn-Kjennerud, T. (2018). Genetics of personality disorders. *Psychiatr Clin N Am.*, 31 (5), 421-440.
28. Tyrer, P., et al. (2015). Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. *Lancet*, 38 (5), 717-26.